

ISSN (E): 2181-4570

Диаспоральный туризм и экономически политические отношения Узбекистана и Татарстана.

Насретдинов Ринат Ринатович

Студент института KIUT, на факультете туризм

@e-mail; rinatrinat96@bk.ru +998999785375

Научный руководитель: **Усманова Азиза Фазыловна**

Аннотация

Статья посвящена особенностям диаспорального туризма как модель экономики, культуры развития разных стран города Татарстана. Можно ли применить эту модель институциональной структуры на модель Ташкента. Особый акцент сделан на сетевую организацию диаспор в глобальном социально-экономическом пространстве. Я отмечаю, что значительную роль в развитии глобальных диаспоральных сетей играет этнический бизнес. Подчеркивается, что диаспоры, занимая одно из значимых мест в социально-экономическом пространстве, являются индикатором состояния современного общества.

Сравнение экономики, туризма и отдельных сфер деятельности двух стран и применение одной модели на другую. Определить важность отраслей как в диаспоральном туризме так и в других секторах экономики и развития двух стран. Описания традиций схожих деятельностей составить график примерно социально-экономической деятельности как Татарстана так- же и отрасли Узбекистана.

Попробовать подобрать взаимозаменяемые модели как сектора в туризме так и в секторе социально культурного развития.

Ключевые слова: Узбекистан, Татарстан, мировой, компания, торговое, экономическое, инвестиции, туризм

Введение:

Узбекистан и Татарстан с древних времен связывают не только исторические события.

Общность народа, но и торгово-экономические связи. Начиная с 1993 года эти две независимые республики связывают крепкие деловые отношения. Ведется обмен делегациями, сотрудничество в сфере торговли. В сентябре 2017 года в г.Ташкенте с участием президентов республик состоялся деловой форум и был подписан ряд соглашений. В этом же году объем товарооборота Татарстана

с Узбекистаном вырос на 80%. и составил порядка 100 млн. дол. США. В 2018 году этот объем вырос еще на 57% и составил 146 млн. дол. США. Сотрудничает на таких компаниях как "Татнефть" и "Камаз", Компрессорный завод и др.

Идет работа по открытию филиала татарстанского технополиса "Химград" в Ташкентской области. Мы открыты и заинтересованы в расширении сотрудничества», – поделилась руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Гости посетили первый в России ИТ-город Иннополис, технополис «Химград», ознакомились с разработками Центра «Эйдос-медицина» и «Эйдос-робототехника».

Президент Татарстана Рустам Минниханов организовал в своей резиденции прием для делегации во главе с Первым заместителем премьер-министра – министром транспорта Узбекистана Ачилбаем Раматовым. В рамках встречи обсуждалось дальнейшее сотрудничество, в том числе укрепление побратимских связей Казани и Ташкента. Первые лица Татарстана представили опыт республики в сфере привлечения инвестиций и создания необходимой инфраструктуры, строительства, в том числе дорог, в сфере ЖКХ и земельных отношений. Стороны договорились о развитии взаимной торговли, инвестициях в совместные проекты.

Гости приглашены на Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир: KAZANSUMMIT» и Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills, которые пройдут в столице Татарстана. Где будет обсуждаться обмен опытом между двумя государствами. Кроме того, в сферах образования, науки, культуры, туризма и спорта наблюдается активное двустороннее сотрудничество.

Диаспоральные и торгово-экономические отношения

Рустам Минниханов выразил благодарность руководству Узбекистана за неизменную поддержку местной татарской общины, подчеркнув приверженность Татарстана развитию культурной автономии узбеков, численность населения которой составляет около 8800 человек.

Заместитель премьер-министра Ходжаев передал Раису Татарстана теплые пожелания от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Далее обсуждения были сосредоточены на многообещающих перспективах новых совместных

инициатив и расширении промышленного сотрудничества, сообщает пресс-служба RT Raisa.

Накануне открытия выставки «Иннопром» Рустам Минниханов открыл в Джизаке второй технопарк. Решение об этом было принято еще во время визита Раиса Татарстана в Джизакскую область в октябре прошлого года. Джизак выбран для этой цели не случайно. Основанный еще в X веке, он представлял собой важный перевалочный торговый пункт, так как находился на пересечении караванных дорог Великого шелкового пути.

Сейчас это крупный транспортный узел на автотрассе между Ташкентом и Самаркандом, объединяющий центральные и западные области с восточными областями Узбекистана. С этими двумя крупнейшими городами Джизак связан еще и скоростной железнодорожной линией. Поезд Afrosiyob, произведенный в Испании, назван в честь царя древнего городища, расположенного на окраине современного Самарканда. Такие поезда развивают скорость до 210 км в час и задействованы на ежедневных рейсах по маршрутам Ташкент — Самарканд — Карши и Ташкент — Самарканд — Бухара.

Делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем начальника Инспекции по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды Бахтиёром Хажихановым находится с визитом в Казани. Гости из ближнего зарубежья прибыли в столицу Татарстана с целью детального изучения и последующего использования опыта татарстанских экологов в своей работе.

Специалистам Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды продемонстрированы передвижная экологическая лаборатория по отбору и исследованию проб атмосферного воздуха, а также возможности стационарного поста автоматизированного контроля. На сегодняшний момент представители делегации уже успели перенять опыт в сфере эколого-просветительской работы Министерства, а также проведения государственной экологической экспертизы и нормирования воздействия на окружающую среду. Совместно с инспекторским составом зарубежные коллеги участвуют в рейде по выявлению природоохранных нарушений.

В данное время создаются выставки технической продукции, товаров народного потребления. Одна из таких - выставка "Иннопром". Среди участников

ISSN (E): 2181-4570

экспозиции – «Химград». Также на выставке представлены особая экономическая зона «Алабуга», крупные предприятия Татарстана, такие как «Таткабель», Казанский вертолетный завод, «Барс», «Энергоразвитие», «Казанькомпрессормаш», Казанский завод синтетического каучука, компания PitON, «КЭР-Холдинг», НПП «РУ-Инжиниринг», «Промтехкомплект» и другие.

Минниханов принял участие в церемонии открытия химико-индустриального технопарка «Джизак» в Джизакской области.

«Мы высоко ценим возможность сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом Президентов наших государств – Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева», — сказал Минниханов, обращаясь к участникам мероприятия.

Совместные проекты и предприятия

Работа по созданию технопарка в Джизакской области, которому будет присвоен статус свободной экономической зоны, была начата в 2022 году. Базой для его размещения стала территория предприятия Jizzax Plastmassa. Согласно мастер-плану, подготовленному специалистами казанского технополиса «Химград», технопарк займет территорию в 13,6 га. Всего будут построены и реконструированы объекты общей площадью 72 тыс. квадратных метров. В этом городе в прошлом году был открыт филиал Казанского (Приволжского) федерального университета. В новом технопарке планируется разместить не менее 36 резидентов с общим количеством рабочих мест в 1,1 тыс. человек. Объем инвестиций оценивается в 60 млн долларов.

Технопарк предназначен для размещения производств зарубежных компаний на территории Узбекистана и усиления кооперации между узбекскими и иностранными производственными компаниями. Это второй подобный проект Татарстана и Узбекистана. Первый промпарк был открыт в марте 2022 года в городе Чирчике Ташкентской области.

Вложения в инфраструктуру к настоящему времени составили 20 млн долларов, в будущем их планируется довести до 33 млн долларов. Всего планировалось создать не менее 2 тыс. рабочих мест.

Сегодня в нем реализуется 20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 127 млн долларов. Продукция экспортируется в Казахстан и Таджикистан.

Раис Татарстана встретился с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллоем Ариповым. «В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство и продолжаем укреплять наше сотрудничество» – обратился он к Премьеру. Стороны отметили, что возможностей для сотрудничества еще много. В частности, по таким направлениям, как энергетика, автомобилестроение, вертолетостроение, газомоторное топливо, сельское хозяйство. Шавкат Мирзиёев так же отметил успешность всех реализуемых совместных проектов.

Сферы диаспорально-экономической деятельности

По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 290 млн долларов. Рост зафиксирован на 50%.

Рустам Минниханов отдельно остановился на теме взаимодействия России с мусульманскими странами. В частности, он напомнил, что в этом году решением Президента страны Владимира Путина Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» получил федеральный статус. И пригласил в рамках визита Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в нашу страну.

В мероприятии приняли участие руководители ряда министерств и ведомств, комитетов и агентств Узбекистана и Татарстана, ведущих деятельность в сферах экономики, торговли, инвестиций, туризма, нефтепереработки, металлургии, легкой промышленности, машиностроения, средств массовой информации, представители крупных производственных и бизнес-компаний, деловых кругов.

На открытии форума заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Э.Ганиев представил информацию об установившейся в нашей стране бизнес-среде, удобствах, созданных для иностранных инвесторов. Он также отметил дальнейшее укрепление имеющихся партнерских связей и подчеркнул, что на данный момент между Узбекистаном и Татарстаном реализуется свыше 50 проектов стоимостью свыше 1,5 миллиарда долларов. В

ISSN (E): 2181-4570

Узбекистане открываются новые филиалы ВУЗов Татарстана, где также перенимается ценный опыт в сфере экономики, медицины, инжиниринга и др.

В некоторых областях Узбекистана открыты совместные филиалы заводов по производству автомобилей "KIA" и "CHERRY". С четырьмя компаниями-резидентами из Татарстана уже подписаны соглашения. Они будут учреждать в Узбекистане совместные предприятия и производить продукцию. Первыми резидентами технопарка в г.Чирчике стали три татарстанские компании: «ВР-Пласт» (производство термоэластопластов и изделий из них — уплотнителей для окон и поливочных шлангов), «Бионоватик Агро» (выпускает биологические средства защиты растений) и компания «Натуральное здоровье» (создает БАДы).

Вывод

У нас есть отличные данные чтобы вести торгово-экономические, диаспорально-этнические отношения.

Мы очень сильно преуспели в международных отношениях и успешно перенимаем опыт более развитых соседей и компаний.

На примере Татарстана мы хорошо убедились что наши народы и экономические решения и ценности намного ближе чем мы думали.

Исходя из выше представленной мною информацией следует то что мы хорошо заимствуем и улучшаем как и свою продукцию так и предоставление некоторых услуг.

По диаспорально этническим характеристикам Татарстан и Узбекистан очень близки как и по духу так и по традициям.

Праздники и обычаи и традиции тепло встречают как и в Узбекистане так и в Татарстане. Это не как не мешает им вести экономические торговые взаимоотношения наоборот наша культура и менталитет сближают нас с нашими соседями как Татарстан и предоставляет большую возможность в обмене опыта и дельными решениями на разные сферы деятельности Государства

Не так давно в гостинице “International Hotel Tashkent” состоялся бизнес-форум предпринимателей Узбекистана и Татарстана.

Достигнут ряд соглашений, предусматривающих охват таких сфер, как нефтегазовая промышленность, здравоохранение, фармацевтика, сельское хозяйство, автомобилестроение, туризм, добыча и переработка полезных ископаемых, информационные технологии.

ISSN (E): 2181-4570

Исходя из всего этого, мы можем уверенно сказать, что идет ускоренное развитие торгово-экономических связей Узбекистана и Татарстана.

Список Литературы

<https://kazan.bezformata.com/listnews/uzbekistan-perenimaet-opit-tatarstana/73065965/>

<https://upl.uz/economy/33691-news.html>

<https://www.tatar-inform.ru/news/kazan-eto-rodnoi-gorod-cto-svyazyvaet-tatarstan-i-uzbekistan-5905000>

<https://news.myseldon.com/ru/news/index/205709504>

<https://www.tatar-inform.ru/news/otkryt-dlya-sebya-rynki-centralnoi-azii-zacem-minnixanov-poexal-v-uzbekistan-5903840>

